

Joachim Griesbaum, Thomas Mandl,
Christa Womser-Hacker (Hrsg.)

Information und Wissen: global, sozial und frei?

Proceedings des 12. Internationalen Symposiums
für Informationswissenschaft (ISI 2011)

Hildesheim, 9.–11. März 2011

vwh

Verlag Werner Hülsbusch
Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft

Evaluation von Summarizing-Systemen

Kommerzielle und freie Systeme im Vergleich

*Jürgen Reischer¹, Daniel Lottes²,
Florian Meier², Matthias Stirner²*

¹ Informationswissenschaft – Universität Regensburg
D-93040 Regensburg
juergen.reischer@sprachlit.uni-regensburg.de

² Informationswissenschaft – Universität Regensburg
D-93040 Regensburg
{daniel.lottes | florian2.meier | matthias.stirner}@stud.uni-regensburg.de

Zusammenfassung

Fünf kommerzielle und freie Systeme zum automatischen Zusammenfassen von englischen Texten werden hinsichtlich ihrer Summarizing-Leistung vergleichend evaluiert. Hierfür notwendige, eigene und fremde Evaluations-Ressourcen werden vorgestellt und diskutiert sowie Auswahlkriterien für verwendete Summarizer und Evaluationsmaße dargestellt.

Abstract

Five commercial and free summarization systems are evaluated against each other with respect to their performance in automatic text summarization. Existing and self-created evaluation resources are presented and discussed as well as criteria for the selection of summarizers and evaluation measures described.

1 Einleitung

Die jährlich wiederkehrenden Evaluationen von Summarizing-Systemen im Rahmen der ‚Text Analysis Conference‘ (TAC)¹ stellen einen akademischen Wettbewerb dar, in dem vor allem wissenschaftliche Systeme zum automatischen Zusammenfassen miteinander verglichen werden. Eine Evaluation von kommerziellen oder freien Summarizern für den alltäglichen Gebrauch wurde u. W. bislang nur in García-Hernández (2009) bei drei Systemen für das Englische durchgeführt. Dies ist umso erstaunlicher, als von kommerziellen Systemen eine gewisse Leistung erwartet werden kann, die den geforderten Preis rechtfertigt. Grund hierfür mag die prekäre Lage bei Ressourcen zur Evaluation von Summarizing-Systemen sein, d. h. fehlende Volltext-Textkondensat-Paare, anhand derer die Leistung der Systeme beurteilt werden kann. Ziel unserer Arbeit war es daher einerseits, diese Ressourcen zusammenzustellen bzw. selbst zu erstellen, andererseits auf Basis des bereitgestellten Evaluationskorpus einige gängige Summarizer hinsichtlich ihrer Leistung zu evaluieren (die Usability wurde dabei nicht getestet).

Für den alltäglichen Gebrauch lassen sich Summarizer in unterschiedlichen Szenarien einsetzen: z. B. Zusammenfassen von Text-/HTML-/PDF-Dokumenten oder Vorschaufunktion (Textsnippets) in Web- und Desktop-Suchmaschinen. Dabei sind im Weiteren vor allem solche Summarizer von Interesse, die als eigenständige Programme Texte aus dem Clipboard heraus zusammenfassen können oder generell als PlugIn-Summarizer realisiert sind. Im folgenden Abschnitt werden entsprechend Ressourcen vorgestellt, die als Grundlage für die Evaluation verschiedener Summarizer dienen; daran anschließend werden die Summarizer präsentiert und deren Leistung bewertet.

2 Ressourcen

Bei der Auswahl der Ressourcen für die Evaluation sollten gewisse Mindestanforderungen an die Texte des jeweiligen Korpus erfüllt sein:

¹ <http://www.nist.gov/tac/> (25.10.2010).

- Die Ressource sollte uneingeschränkt und frei verfügbar sein, d. h. offen zugänglich und vor allem kostenlos.
- Die Texte des jeweiligen Korpus sollten von mindestens drei Personen bearbeitet worden sein, d. h. jedes Summary eines Volltextes sollte sich anhand der Urteile von mindestens drei Bewertern ergeben. Daraus resultiert eine höhere Objektivität des jeweiligen Summaries, das nicht aufgrund nur eines einzigen subjektiven Urteils zum ‚idealen‘ Summary erkoren wird. Zudem ist erst ab drei Bewertern die Ermittlung einer sinnvollen Mehrheitsmeinung möglich. Da Summarizer für den alltäglichen Gebrauch getestet werden (Normalnutzer, Alltagstexte), scheint es nicht sinnvoll, ein vermeintlich ‚ideales Summary‘ durch nur einen einzigen professionellen Abstraktor als Grundlage der Evaluation zu verwenden.
- Das Korpus sollte englische Volltext-Extract-Paare enthalten, da die Summarizer hauptsächlich für das Englische konzipiert sind und ausschließlich extraktive Zusammenfassungen erstellen können. Die Volltext-Extract-Paare sollten dabei nicht durch automatische Verfahren aus Volltext-Abstract-Paaren erzeugt worden sein, da bei maschinellen Verfahren der Abbildung von Abstracts auf Extracts Abbildungs-Ungenauigkeiten entstehen (Pseudo-Extracts); d. h. nicht jeder Satz des Abstracts ist genau auf einen passenden Satz des entsprechenden Volltextes abbildbar. Dabei besteht die Gefahr, dass durch die automatisierte Abbildung nicht-kontrollierbare Einflussgrößen die Evaluationsergebnisse verfälschen (z. B. nicht-erkannte bedeutungsgleiche Ausdrücke).

Im Folgenden sollen bestehende und eigene Ressourcen vor dem Hintergrund dieser Anforderungen dargestellt bzw. diskutiert werden.

2.1 Bestehende Summarizing-Korpora

Grundsätzlich stehen entsprechende Ressourcen zur Evaluation von Summarizern für das Englische nur in eingeschränktem Umfang zur Verfügung (Hasler et al. (2003); für einen Überblick vgl. Orasan et al. (2009)). Ein Teil der Korpora wie Klavans et al. (1998), Barzilay (1997), Jing et al. (1998), Tucker (1999) und das Summbank-Korpus des LDCs² ist nicht (mehr) frei oder vollständig zugänglich, ein anderer Teil wie die TAC- (/DUC-) Korpora erfüllt nicht die oben genannten Mindestanforderungen von drei oder mehr unabhängigen Bewertern.

² <http://www ldc.upenn.edu> (25.10.2010).

Daher erfüllen überhaupt nur zwei kleinere Textmengen die geforderten Kriterien: Zechner (1995) und Hasler et al. (2003). In Zechner (1995) wurden sechs Texte aus dem ‚Daily Telegraph Corpus‘ von effektiv je 13 Bewertern auf die zentralsten oder relevantesten Sätze hin beurteilt, die die Gesamtbedeutung des jeweiligen Textes wiedergeben. In Hasler et al. (2003) finden sich sieben von insgesamt 163 Texten, die von drei Bewertern auf die essenziellen und wichtigen Sätze hin beurteilt worden sind (113 der 163 Texte wurden von lediglich einem Bewerter, 43 von zwei Bewertern beurteilt).

Damit stehen zunächst 13 Texte für die Evaluation zur Verfügung, für die allesamt ein bestmögliches Kompromiss-Summary aus den Bewertungen gebildet werden konnte: Im Falle von Zechner (1995) wurden je nach Text die sechs oder sieben am häufigsten genannten Sätze (von insgesamt 20–22 Sätzen) als Extract verwendet, wie sie im Artikel angegeben waren; im Falle von Hasler et al. (2003) wurden alle Sätze für das Summary berücksichtigt, die von mindestens der Hälfte der Bewerter (d. h. hier 2/3) als essenziell oder wichtig beurteilt wurden (Mehrheits- statt Einheitsmeinung).

2.2 Eigenes Summarizing-Korpus

Zur Vergrößerung des Evaluations-Korpus wurde ein eigenes Korpus aus 10 weiteren Texten erstellt, aufgeteilt auf zwei Teilkorpora I (6 Texte) und II (4 Texte), die von jeweils 13 Personen im Hinblick auf extract-relevante Sätze beurteilt wurden. Als Kriterium für zu extrahierende Sätze wurde deren Informativität bzw. Interessanztheit zugrunde gelegt: “Ask experts to underline and extract the most interesting or informative fragments of the text. Measure recall and precision of the system’s summary against the human’s extract ...” Hovy (2004: 594). Damit wurde der Fokus auf informative statt indikative Summaries gelegt und zugleich eine bewusste Abgrenzung zu den Extraktionskriterien von Zechner (1995) und Hasler et al. (2003) angesetzt, um eine größere Bandbreite unterschiedlicher Extract-Typen abdecken zu können.³

Die zehn englischen Texte wurden ausschließlich Online-Quellen im Zeitraum von 9/2008 bis 5/2009 entnommen und sind verschiedenen (Informations-) Textsorten wie Nachrichtenartikel, Produktbericht, Proklamation oder

³ Allerdings sprechen einige Indizien dafür, dass Bewerter – unabhängig von den konkret angegebenen Extraktionskriterien (Aufgabenstellung für die Bewerter) – zumeist solche Sätze für das Extract selektieren, die für die jeweils beurteilende Person am interessantesten und informativsten sind (vgl. Krübel (2006) für deutsche Texte).

enzyklopädischer Artikel zuzurechnen.⁴ Die Bewerter waren zwischen 20 und 73 Jahren alt, unter ihnen vor allem Studierende, Promovierende und Angestellte der Informationswissenschaft Regensburg; fast alle verfügten über gute bis sehr gute Englischkenntnisse. Die Bearbeitung der Aufgaben wurde selbständig durchgeführt, wobei den Bewertenden keine Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl zu selektierender Sätze auferlegt wurden. Daraus resultierten – je nach Länge des Originaltextes – Kompressionen auf 8% bis 50% gemessen am Umfang des Volltextes in Sätzen (gemäß Hovy (2004: 584) liegt dies genau im sinnvollen Bereich). Vor allem bei kürzeren Texten waren die Kompressionsraten meist geringer.

Das Referenz-Extract, mit dem die Leistung der Summarizer gemessen werden soll, ergibt sich jeweils aus den am häufigsten von den Bewertern selektierten Sätzen, die von mindestens der Hälfte als informativ/interessant befunden wurden (d. h. 7 von 13 Bewertern müssen für einen Satz stimmen). Auf die Messung der Übereinstimmungsrate zwischen den Bewertern, z. B. durch das Kappa-Maß, wurde verzichtet, da die Werte erwartbar niedrig ausfielen.⁵ Ziel war nicht die Generierung eines perfekten Extracts mit vollständiger Übereinstimmung aller Bewerter, das bei 13 bewertenden Personen äußerst unwahrscheinlich wäre. Vielmehr sollte das bestmögliche *Konsens-* oder *Kompromiss-*Extract erstellt werden, das *möglichst viele* unterschiedliche Nutzerinteressen und -bedürfnisse zufrieden stellt.⁶

4 Ein ausführliche Beschreibung und Analyse der Texte findet sich in Reischer (2010). Die Texte samt ihren Extracts und Quellen können beim Erstautor angefragt werden.

5 Zum Kappa-Maß und zur Kritik daran vgl. Manning (2008: 151 ff.), Eugenio & Glass (2004: 95 f.), Orasan et al. (2009), Hunt (1986).

6 Tatsächlich gab es selbst bei einer geforderten Zustimmungsrate von 75% (d. h. 10 von 13 Bewertern stimmen für einen Satz) immer mindestens zwei selektierte Sätze pro Text. Dies lässt darauf schließen, dass jeder Text tatsächlich eine Reihe essenzieller Sätze enthält, auf die sich eine 3/4-Mehrheit (unausgesprochen) einigen kann.

3 Evaluation

Im folgenden Abschnitt werden die Kriterien zur Auswahl der Summarizer vorgestellt; daran anschließend erfolgt die Darstellung des verwendeten Evaluationsmaßes und die vergleichende Auswertung der Testkandidaten.

3.1 Getestete Summarizer

Die Auswahl der zu testenden Summarizer erfolgte anhand folgenden Kriterienkatalogs: (i) Eine kostenfreie und funktional nicht eingeschränkte Version des Systems (z. B. 30-Tage-Testversion) muss als direkt ausführbare Datei für Windows XP SP3 oder Linux Mint 8 zur Verfügung stehen. (ii) Eine Dokumentation in Deutsch oder Englisch liegt vor. (iii) Die automatische Zusammenfassung englischer Texte wird unterstützt. (iv) Als Eingabe werden Texte im ASCII- bzw. Unicode-Format oder Texte aus der Zwischenablage akzeptiert (keine Online-Zusammenfassungen von Webseiten, da hier die Korpus-Texte nicht eingegeben werden können). (v) Als Textausgabe wird eine Textdatei oder Bildschirm-Darstellung erzeugt, anhand derer die Evaluation durchgeführt werden kann. (vi) Das System erlaubt ausreichende Einstellmöglichkeiten für die Länge des gewünschten Summarys als absolute oder prozentuale Angabe von Sätzen in Relation zum Volltext.

Anhand dieser Kriterien wurden folgende fünf Systeme für die Evaluation ausgewählt (Zugriff 28.1.2010):

- *Copernic-Summarizer* (<http://www.copernic.com/en/products/summarizer/index.html>),
- *Intellexer-Summarizer* (<http://www.intellexer.com/>),
- *Microsoft-Word2007-Summarizer* (<http://www.microsoft.com/education/autosummarize.aspx>)⁷,
- *Open-Text-Summarizer* (<http://libots.sourceforge.net/>),
- *Subject-Search-Summarizer* (<http://www.kryltech.com/summarizer.htm>).

Folgende Summarizer fielen aus ein oder mehreren Gründen durch das Raster obigen Kriterienkatalogs:

⁷ Getestet wurde hier die Vollversion, die in das kommerzielle Office-Paket integriert ist, das an der Universität Regensburg zur Verfügung steht. Eine kostenfreie Version findet sich unter <http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialgermany/default.aspx>.

- *Brevity-Document-Summarizer* (<http://www.lextek.com/brevity/brev-test.html>),
- *MEAD-Summarizer* (<http://www.summarization.com/mead/>),
- *Pertinence-Summarizer* (http://www.pertinence.net/index_en.html),
- *Quickjst* (<http://quickjst-summarizer.updatestar.com/>),
- *SenseExplore-Summarizer* (<http://www.soft3k.com/SenseExplore-Summarizer-p11919.htm>),
- *Sinope-Summarizer* (<http://www.sinope.info/en/Download>).

Da auch die 30-Tag-Test-Versionen laut Herstellerangaben ohne funktionale Einschränkungen sind, wurden für die im Folgenden beschriebenen Leistungsmessungen faktisch nur Vollversionen verwendet.

3.2 Leistungsmessung

Zur Messung der Leistungsfähigkeit eines Summarizers ist zum einen eine geeignete Textmenge erforderlich (s. o.), zum anderen ein Verfahren der Leistungsmessung. Ein aktueller Überblick über manuelle vs. automatisierte, extrinsische vs. intrinsische Evaluationsverfahren für Abstracting und Extracting findet sich in Saggion et al. (2010), Reischer (2010), Hovy (2004), Mani (2001a/b), Jing et al. (1998).

3.2.1 Leistungsmaße

Für die Zwecke unserer Evaluation bietet sich das von Hovy (s. obiges Zitat) vorgeschlagene Vorgehen an, das das aus dem Information Retrieval erprobte Verfahren der Ermittlung von Recall- und Precision-Werten zur Grundlage nimmt. Die von den Bewertern selektierten Sätze bilden eine apriori bekannte ‚Relevanzmenge‘ von Items (hier Sätze), die in Relation zu den tatsächlich von den Systemen ermittelten Items gesetzt werden:

$$\text{Recall} = \frac{\text{Anzahl Items im System- und Referenz-Extract}}{\text{Anzahl relevanter Items im Referenz-Extract}}$$

$$\text{Precision} = \frac{\text{Anzahl Items im System- und Referenz-Extract}}{\text{Anzahl ermittelter Items im System-Extract}}$$

Da die Anzahl der relevanten Items vorab bekannt ist und die Summarizing-Systeme zwingend eine vorgegebene Anzahl zu ermittelnder Items benötigen, kann die Anzahl der von den Systemen zu ermittelnden Items mit

der Anzahl der relevanten Items gleichgesetzt werden. Daraus resultiert das sogenannte R-Precision-Maß (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999: 80), Manning et al. (2008: 148)):

$$\text{R-Precision} = \frac{\text{Anzahl Items im System- und Referenz-Extract}}{\text{Anzahl ermittelter = relevanter Items im System-Extract}}$$

Das R-Precision-Maß bietet den Vorteil, dass es einfach anzuwenden ist und den Evaluationsaufwand verringert, da keine numerisch gesonderten Precision- und Recall-Werte berechnet werden müssen. Zudem liefert das Maß normalisierte Werte zwischen 0 und 1, die genau dann erreicht werden können, wenn keine bzw. alle Items der Relevanzmenge vom System korrekt ermittelt wurden.

3.2.2 Ergebnisse

Tabelle 1 unten zeigt die Ergebnisse der Auswertung im Überblick, geordnet nach Korpus und Summarizing-System. Zum Vergleich sind auch die Baseline-Werte für die jeweilige Textmenge angegeben: Hierfür werden N Sätze vom Anfang jedes Textes ermittelt und die ‚zufällig‘ korrekten Sätze berechnet.⁸ Gerade bei Nachrichten-Texten bietet die Baseline oftmals eine schwer zu schlagende Hürde (vgl. Ledeneva et al. (2008), Jurafsky & Martin (2009: 841)).

Tab. 1: Ergebnisse der Evaluation

(Werte auf zwei Stellen gerundet; beste Werte unterstrichen)

Summarizer \ Korpus	Zechner-Korpus	CAST-Korpus	Eigenes Korpus I	Eigenes Korpus II	Durchschnitt
Baseline	0.43	0.15	0.47	0.39	0.36
Copernic	<u>0.59</u>	0.47	0.52	0.46	0.51
Intellexer	0.40	<u>0.51</u>	<u>0.58</u>	<u>0.57</u>	0.52
OpenText	0.58	0.46	0.45	0.51	0.50
SubjectSearch	0.37	0.47	0.48	0.44	0.44
Word2007	0.47	0.36	0.44	0.39	0.42

⁸ Der vergleichsweise geringe Baseline-Wert beim CAST-Korpus erklärt sich durch den grundsätzlichen Aufbau der Texte, die am Anfang neben der doppelt angeführten Überschrift auch den Autorennamen und den Ort des beschriebenen Ereignisses stehen haben. Die Texte wurden für die Evaluation jedoch nicht verändert, da ein gutes System die Textstruktur gerade selbst erkennen können muss (z. B. anhand der geringen Satzlänge).

Ein Wert von 0.50 bedeutet, dass ein System von N relevanten und zu ermittelnden (auszugebenden) Items 50% korrekte Treffer erzielt hat, d. h. die eine Hälfte der Items in der ermittelten Satzmenge ist korrekt, die andere Hälfte falsch.

Nach den Zahlen am besten schneidet der Intellexer-Summarizer ab, dicht gefolgt vom Copernic- und OpenText-Summarizer. Allerdings bleibt allein der Copernic-Summarizer als einziges System bei keiner der Textmengen unterhalb der Baseline, d. h. er bietet die ausgewogenste Leistung, auch im Hinblick auf die Aufgabenstellung an die Bewerter (zentrale, essenzielle oder informative Sätze). In allen drei Fällen liegt die durchschnittliche Performance bei etwa 50% korrekt ermittelter Sätze.

Der SubjectSearch- und Word2007-Summarizer verfehlen diese Marke deutlich, wobei das Word2007-System insgesamt bei allen Textmengen am schlechtesten abschneidet. Seine Gesamtleistung liegt etwa 10 Prozentpunkte unterhalb des besten Systems und nur 6 Punkte oberhalb der Baseline.

4 Fazit und Ausblick

Die besten kommerziellen und freien Systeme zum automatischen Zusammenfassen von Texten bieten eine Leistung von etwa 50% korrekt ermittelter Texteinheiten in Bezug auf entsprechende Modell- oder Referenz-Summaries. Für den alltäglichen Gebrauch mag dies eine durchaus ausreichende Leistung sein, sofern man sich schnell einen Überblick über die Inhalte eines Textes verschaffen will. Der Mehrwert solcher Systeme kommt vor allem dann zum Tragen, wenn umfangreiches Textmaterial rezipiert werden muss. Für kritische Entscheidungen (z. B. in geschäftlichen Prozessen), in denen alle relevanten Informationen ungefiltert zur Verfügung stehen müssen, eignen sich automatische Verfahren nicht. Entsprechend weisen die Hersteller darauf hin, dass keinerlei Verantwortung für (Fehl-) Entscheidungen übernommen wird, die aufgrund der Extracts von den Nutzern getroffen werden („Disclaimer“).

Zu bedenken ist dabei auch, dass die Leistung für andere Sprachen als das Englische deutlich schlechter ausfallen kann, sodass eine generelle Aussage über diese Systeme – schon aufgrund fehlender Evaluationsressourcen für die unterstützten Sprachen – kaum möglich ist. Die Systeme müssen zudem stets einen Kompromiss hinsichtlich der verarbeitbaren Textsorten und der Aus-

richtung auf informative vs. indikative Summarys finden. Die hier durchgeführte intrinsische Evaluation gängiger Summarizer vermittelt daher nur einen ersten Eindruck vom Leistungsspektrum dieser Systeme. Für eine umfassendere Evaluation wären nicht nur mehr Sprachen und größere bzw. unterschiedliche Korpora notwendig, sondern auch extrinsische Evaluationen, die die Leistung der Systeme im Hinblick auf bestimmte Aufgabenstellungen messen (z. B. Entscheidung über die Relevanz von Texten). Der hierfür jeweils notwendige Aufwand ist jedoch so beträchtlich, dass dies nur schrittweise realisiert werden kann. Sinnvoll ist dabei zunächst die Vergrößerung der Datengrundlage hinsichtlich der Anzahl der Texte und in Bezug auf die Abdeckung von Textsorten. Dabei wäre schon viel gewonnen, wenn die in der Literatur erwähnten, intellektuell erstellten Ressourcen auch frei zugänglich wären bzw. nicht der Datendegeneration zum Opfer fielen.⁹

Literaturverzeichnis

- Baeza-Yates, R. & Ribeiro-Neto, B. (1999). *Modern Information Retrieval*. London et al.: Pearson.
- Barzilay, R. (1997): *Lexical Chains for Summarization*. Universität Negev: Masterarbeit. <http://www.cs.bgu.ac.il/~elhadad/barzilay.pdf> (23.8.2009)
- Eugenio Di, B. & Glass, M. (2004). The Kappa Statistic: A second look. *Computational Linguistics*, 30(1), S. 95–101.
- García-Hernández, R. A. & Ledeneva, Y. & Mendoza, G. M. & Dominguez, Á. H. & Chavez, J. & Gelbukh, A. & Tapia Fabela, J. L. (2009). Comparing Commercial Tools and State-of-the-Art Methods for Generating Text Summaries. *Proceedings of the 8th Mexican International Conference on Artificial Intelligence (MICAI)*, S. 92–96.
- Hasler, L. & Orasan, C. & Mitkov, R. (2003). Building better corpora for summarisation. *Proceedings of Corpus Linguistics 2003*, S. 309–319.
- Hovy, E. (2004). Text Summarization. In Mitkov, R. (Hrsg.). *The Oxford Handbook of Computational Linguistics*. Oxford: University Press, S. 583–598.

⁹ Für das in Klavans et al. (1998) erwähnte Korpus trifft dies offenbar zu: Es war nicht mehr auffindbar (persönliche Kommunikation via Email).

- Hunt, R. J. (1986). Percent Agreement, Pearson's Correlation, and Kappa as Measures of Inter-examiner Reliability. *Journal of Dental Research*, 65(2), S. 128–130.
- Jing, H. & Barzilay, R. & McKeown, K. & Elhadad, M. (1998). Summarization Evaluation Methods: Experiments and Analysis. *Proceedings of the AAAI Symposium on Intelligent Summarization*, S. 60–68.
- Jurafsky, D. & Martin, J. H. (2009). *Speech and Language Processing*. London u. a.: Pearson Education.
- Klavans, J. L. & McKeown, K. R. & Kan, M.-Y. & Lee, S. (1998). Resources for Evaluation of Summarization Techniques. *Proceedings of the 1st International Conference on Language Resources and Evaluation (ohne Seite)*.
- Krübel, M. (2006). *Analyse und Vergleich von Extraktionsalgorithmen für die Automatische Textzusammenfassung*. Technische Universität Chemnitz: Diplomarbeit.
- Ledeneva, Y. & Gelbukh, A. & García-Hernández, R. A. (2008). Terms Derived from Frequent Sequences for Extractive Text Summarization. In Gelbukh, A. (Hrsg.). *Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. Proceedings of CICLing 2008*. Berlin & Heidelberg: Springer. S. 593–604.
- Mani, I. (2001a). Summarization Evaluation: An Overview.
<http://research.nii.ac.jp/ntcir/workshop/OnlineProceedings2/sum-mani.pdf> (5.1.2009)
- Mani, I. (2001b). *Automatic Summarization*. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
- Manning, C. D. & Raghavan, P. & Schütze, H. (2008). *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge: University Press.
- Orasan, C. & Hasler, L. & Mitkov, R. (2009): Corpora for text summarisation. In Lüdeling, A. & Kytö, M. (Hrsg.). *Corpus Linguistics*, Bd. 2. Berlin & New York: de Gruyter, S. 1271–1286.
- Reischer, J. (2010): *Retrieval und Ranking informativer Textpassagen. Eine theoretische und praktische Integration von informativem Summarizing und Within-Document-Retrieval*. Universität Regensburg: Habilitationsschrift.
- Saggion, H. & Torres-Moreno, J.-M. & da Cunha, I. & SanJuan, E. & Velázquez-Morales, P. (2010). Multilingual Summarization Evaluation without Human Models. *Proceedings of Coling 2010*, S. 1059–1067.
- Tucker, R. (1999): *Automatic Summarising and the CLASP system*. University of Cambridge Computer Laboratory: Doktorarbeit.
- Zechner, K. (1995): *Automatic Text Abstracting by Selecting Relevant Passages*. Edinburgh: M.Sc. Dissertation.
<http://www.cs.cmu.edu/~zechner/abstr.pdf> (23.8.2009)